

அறிஞர் அண்ணாவின் படைப்புகளில் உளவியலும் பகுத்தறிவும்
முனைவர் இரா.ரேணுகாதேவி
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
டாக்டர்.என்.ஜி.பி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,கோவை 48.

Abstract :

Twentieth century politics presents various positions on Dravidianism. Dravidian is not just another identity for the Tamil race. Devaneyya Bhavanar says that Tamil and Tamil were called Aryan, Thramila and Dravida. The Ramayana epic that appeared in Tamil is called the Aryan Dravidian Struggle. Father Periyar mentions only the word Dravida, which the Aryans do not know how to eradicate, as belonging to the Tamil heritage. We are forced to continue the work of father Periyar who fought to create Dravidians as dignified and intelligent people by eradicating caste and religious disparities. The contribution of Dravidian literature based on this is very important in the society. In the literature written by Periyar Anna, it can be seen that the challenges and thoughts of Dravidian society prevail. The short stories of Arianjar Anna are examined and the main objective of the article is to reveal the literary influences of Arianjar Anna.

முன்னுரை

திராவிடம் என்பதற்கு இருபதாம் நூற்றாண்டு அரசியல் பல்வேறு நிலைபாடுகளை முன்வைக்கின்றது. திராவிடம் என்பது தமிழ் இனத்திற்கு இன்னொரு அடையாளம் அல்ல. தமிழ் ,தமிழர்,என்பதை ஆரியர் ,த்ரமிளா, திராவிட என்று அழைத்தனர்என்பார் தேவநேய பாவனார். தமிழில் தோன்றிய

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

இராமாயண இதிகாசத்தை ஆரிய திராவிடப் போராட்டம் என்கின்றனர். ஆரியர் ஒழித்துக் காண்பிக்கத் தெரியாத திராவிட என்ற சொல்லை மட்டுமே தந்தை பெரியார் தமிழ் மரபு இனத்திற்கு உரியதாகக் குறிப்பிடுகின்றார். சாதி சமய ஏற்றத்தாழ்வுகளை அழித்து மானமும் அறிவுமுள்ள மக்களாகத் திராவிடர்களை உருவாக்கப் போராடிய தந்தை பெரியாரின் பணியைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் இதனை அடித்தளமாக வைத்துக்கொண்டு ஏற்பட்ட திராவிட இலக்கியங்களின் பங்களிப்பு சமூகத்தில் மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. பெரியாரைத் தொடர்ந்து பேரறிஞர் அண்ணாவால் படைக்கப் பட்ட இலக்கியங்களில் திராவிட சமூகத்தின் இடர்பாடுகளும் சிந்தனைகளும் மேலோங்கி நிற்பதைக் காணமுடிகிறது. அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பேரறிஞர் அண்ணாவின் இலக்கியத் தாக்கங்களை வெளிப்படுத்துவதே கட்டுரையின் முக்கிய நோக்கமாக அமைகின்றது.

அன்னதானம் எடுத்துரைக்கும் பகுத்தறிவு

ஆசிரியரே கதை சொல்லியாக அமைந்திருக்கும் அன்னதானம் கதையில் தள்ளாடும் நடையுடனும் , நரைத்த தலையுடனும் , அடக்கமான பேச்சுடன் சாதுவாக தன்னைக் காட்டிக் கொண்டு அறிமுகமாகும் ஒருவன் கிராமத்திலே ஏழை எளிய மக்களின் நோய் நொடியை போக்கவும் , பேய் பிசாசுகளை விரட்டவும் தன்னால் முடியுமென்றும் மக்களுக்கு உண்டாகும் கேடுகளைத் தீர்க்க ஒரு ஆசிரமம் ஏற்படுத்துவதே தனது இலட்சியம் என்றும் ஒருவர் அறிமுகம் ஆகிறார். அவர்களுக்கு ஆசிரமம் எழுப்பித்தர நினைத்த கதை சொல்லிக்கு அவனது நண்பனின் வாயிலாக,

“நீ புத்தியைப் பறிகொடுத்து விட்டுப் புண்ணியவானாகப் போகிறாய் ?”
என்பதோடு “ஏதோ பெரியவர்கள் தேடி வைத்த சொத்தை ஏனப்பா பாழ்படுத்துகிறாய்? உன்னைப் போன்ற பணக்காரர்களின் பணம் இப்படித்தான்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

சாது, சன்யாசி, சாமியாடி முதலிய சோம்பேறிகளுக்குப் பாழாகிறது. உழைக்கிறவன் உருமாறிப் போகிறான். இவன் யாரோ ஒரு உருட்டல்காரன். எதாவது ஓரிடத்திலே , எதாவது அக்கிரமம் செய்திருப்பான். அங்கே அடித்து விரட்டி இருப்பார்கள். இங்கே வந்திருக்கிறான் புது மேய்ச்சலுக்கு. வீணாகப் பணத்தைப் பாழாக்காதே ”² என்று கூற வைத்து நம்மை முட்டாள்களாக்கும் உருட்டல்காரர்களையும், சற்றும் சிந்தித்துச் செயல்படாத மனிதர்களையும் சுட்டிக்காட்டி ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை ஏமாற்றுபவர்கள் இருக்கத்தான் செய்வார்கள் என்பதையும் எடுத்துரைக்கிறார். மேலும்,வேஷதாரிகளை நம்பாதீர், பகுத்தறிவு உள்ளவர்களே என்று கூறுகிறார். இது வீண் விளம்பரங்களை நம்பிக்கொண்டு இன்றளவும் நம் சமூகம் சீரழிந்து கொண்டதான் இருக்கிறது. கற்றவன் கல்லாதவன் என்ற பேதமின்றி கண்முடித்தனமான நம்பிக்கையினால் கெடுதல் மட்டுமே நம்மை வந்தடையும் என்பதையும் நாம் உணர முடிகிறது.

பச்சோந்தி காலத்திற்கும், இடத்திற்கும் தகுந்தாற்போல தன்னை மாற்றிக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. மனிதன் காலத்திற்கும் சூழலுக்கும் ஏற்ப மாறிவிடுகிறான் இதனை தனது ‘உடை போட்டதும்’ கதையின் மூலமாக அறிஞர் அண்ணா எடுத்துரைக்கிறார். வீட்டில் கைநீட்டி வாங்கிய கடனை கடன் கொடுத்தவன் திருப்பி கேட்டால் என்ன செய்வது என்று கேட்ட மனைவியிடம் “இப்போது இல்லை.. இன்னும் ஒரு வருஷம் ஆகும். மொத்தமாக தர முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத் தான் தர முடியும் என்று இப்படியெல்லாம் வாதாட முடியும் உனக்கு என்ன தெரியும் சட்டத்தின் நுணுக்கம் பைத்தியம் உனக்கு நான் கடனே தர வேண்டியதில்லை என்று கூட வாதாட முடியும் தெரியுமா?”³ என்று கூறிய விஸ்வநாதன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் விஸ்வநாதன் ஆக தனது உடையை போட்டதும் அதே நாவினால் கடன் கொடுத்த தனது கட்சிக்காரருக்கு வாதிடும் பொழுது “வாங்கிய கடனை திருப்பித் தராமல் தவணைகள் சொல்லி காலத்தை ஓட்டிக் கொண்டு வரும் தாண்டவராயரின் உடைய வீட்டை என் கட்சிக்காரர் கடனுக்காக கைப்பற்ற உத்தரவிட கேட்டுக்கொள்கிறேன் ”⁴ என்று

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

கூறுவதன் மூலமாக , மனிதன் மனிதத்தையே மறந்து பணம் பதவி முதலான நிலையற்றவைகளுக்காக சுயநலத்திற்காகவும் தன் பண்பையும் நற்குணங்களையும் இழந்து வாழ்வதையும் இரட்டை வேடம் பூண்டு வாழும் வாழ்க்கையையும் ஆசிரியர் சுட்டிக் காட்டுகிறார்.

அதே கதையில் திருப்பூர் பனியனும் காஞ்சிபுரம் வேண்டிய திருச்செந்தூர் விபூதியம், பழனி சந்தன பொட்டும் அணிந்து கொண்டு பச்சாதாப உணர்ச்சி நியாய உணர்ச்சியோடு தன் வீட்டில் இருக்கும் பொன்னுரங்கம் தன் குழந்தையை குறும்பு செய்ததற்காக அடித்த தன் மனைவியிடம் “துளியாவது ஈவு இரக்கம் பரிவு பச்சாதாபம் இருந்தா தானே உனக்கு? என்ன தப்பான காரியம் செய்தாலும் அன்பா புத்திமதி சொல்லி திருத்த வேண்டுமே தவிர இப்படி முரட்டுத்தனமாக கொடுமைப்படுத்தக் கூடாது உருட்டு மிரட்டல்ல திருத்தலாம் இப்படியா பத்திரகாளி குழந்தை துடியா துடிக்கிற படியா அடிக்கிறது” ⁵ என்று கூறுகிறார். அதே சமயம் போலீஸ் காண்ஸ்டபிளாக அவருடைய உடையை அணிந்த பின்பு “முட்டிக்கு முட்டி தட்டி அடிக்கலைனா பையன் நெசத்தை சொல்ல மாட்டான் மயிலே மயிலே இறகு போடுன்னா போடுமா!” ⁶ என்று சிறையில் இருப்பவனை ஈவிறக்கம் இன்றி அடித்து துன்புறுத்தக்கூடிய நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறது. மேலும் “டேய் உள்ளதை சொல்லு மண்டையை பொளந்து போடுவேன் பொளந்து சொல்லு உண்மையே”⁷ என்று அவனை அடிப்பதையும் காணும் போது வீட்டில் இருக்கும் பொன்னுரங்கத்திற்கும் போலீஸ் பொன்னுரங்கத்திற்கும் உடை வேறு உரையும் வேறு வேறு என்பதை அறிய முடிகிறது.

அவள் முடிவு உணர்த்தும் உளவியல் சிக்கல்கள்

‘அவள் முடிவு’ என்னும் சிறுகதையில் மனைவியை இழந்த மாதவனுக்கு இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு மறுமணம் செய்து வைக்கக் கூடிய சமுதாயத்தை நாம் காண்கிறோம். அதே சமயம் அவளது தங்கையாகப் பிறந்த அமிர்தம் தனது 18 வயதில் தன் கணவனை இழந்திருந்தும் அவளுக்கென எந்தவிதமான வாழ்க்கைப் பிடிப்பு இல்லாத போதும், அவளுக்கு மறுமணம் செய்வதை பற்றி

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

யாரும் சிந்திப்பதாகத் தெரியவில்லை. மேநாட்டிலே காலையில் மனவிலக்கு மாலையில் மறுமணம் என அவள் படித்திருக்கிறாளே ஆனால் இங்கு கணவனை இறந்தாலும் கூட கணவன் இறந்தாலும் கூட காரிகைக்கு உரிமை கிடையாது மறுமணம் செய்து கொள்ள அதற்கு பதிலாக கட்டுப்பாடு கைமையை மேற்கொள்ள ..அவள் அண்ணனுக்கு மனம் நடந்ததல்லவா அப்படி இருக்க பெண் என்ற காரணத்தால் இவளுக்கு மட்டும் மறுமணம் மறுக்கப்படும் என்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் மேலும் கணவன் இல்லாத பெண்களின் மீது இச்சமுதாயம் காட்டும் பார்வையே வேறு மேலும் மறுமணம் செய்து கொள்ள பெண்ணே முன்வந்தாலும் இச்சமூகம் அதனை ஏற்றுக் கொள்வதில்லை அவ்வாறு மறுமணம் செய்து கொண்ட பெண்களையும் புறமென்று பேசி ஒதுக்கி வைக்கும் சமூக நிலை இங்கு எடுத்துக் கூறப்படுகிறது அவளும் ஒரு பெண் அவளுக்கென்று தனித்துவமான வாழ்க்கை தேவை. உணர்வுடைய பெண் . அவள் சந்திக்கும் உளவியல் சார்ந்த சிக்கல்கள் பல.

“அவளும் மனித பிறவி தானே? அவளுக்கும் இளமை உணர்ச்சி என்பது இல்லையா?”⁸ என்ற கேள்விகளை ஆசிரியரே எழுப்புவதன் வாயிலாக பெண்ணின் வாழ்வியல் போராட்டத்திற்காக குரல் கொடுக்கும் ஆசிரியரை .. அறிஞர் அண்ணாவை இங்கு காண முடிகிறது. இதன் வாயிலாகவும் பெண் உணர்வை புரிந்து கொண்ட அறிஞர் அண்ணா பகுத்தறிவு மிக்கவர் என்பதனை அறிய முடிகிறது.

ஜெபமாலை

ஜெபமாலை சிறுகதையில் கோபுரநாதன் கதைமாந்தர் வழியாக வசதிபடைத்த பணக்கார வர்க்கத்தின் வாழ்க்கை முறைகளைப் பற்றித் தெளிவாகக் கூறுகிறார். பேரறிஞர் அண்ணா, புதுமடத்தாண்டி என்கிற கதை மாந்தர் வழியாக பணக்கார வர்க்கத்தினரை அண்டிப் பிழைக்கும் மக்கள், கோபுரநாதன் மகள் ஜெபமாலை போன்று சமூகத்தில் வசதி படைத்த பெண்களை தன் வாழ்க்கைத் துணையாக்கிக் கொண்டு வாழ நினைக்கும் மனிதர்கள் உண்டு என்பதைக் குறிப்பிடுகிறார். புதுமடத்தாண்டிதனது கனவில் ஜெபமாலையைத்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தூக்கம்

திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்வது போலவும், ஊராரிடம் செல்வாக்குப் பெற்று கண்ணியமும், மரியாதையும் கிடைக்கும்படி சூழல் ஏற்படுவது போலவும் சமூக நிலையைக் குறிப்பிடுகிறார். ஜெபமாலையின் சிபாரிசால் கோபுரநாதனின் உதவியைப் பெறுவதும் ஊரார் ஆதரிப்பதும் இன்றைய சூழலில் திடீரென்று உருவாகும் ஆண்டிகள் பெரும் பணம் , வசதி படைத்தவர்களாக மாறுவதும் ஊராரை ஏய்ப்பதும் வாடிக்கையான செயலாகிவிட்டது. சமூகத்தில் உள்ள மக்கள் பகுத்தறிவுடன் செயல்பட்டு உண்மையான துறவிகளை அடையாளம் காண வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறார். இந்த நாடகம் எழுதப்பட்ட காலத்தில் சமூகத்தில் அதிக அளவில் மக்களிடையே சமய நம்பிக்கை பரவியிருந்தது. மடங்களும், மடங்களை நிறுவிய துறவிகளையும் நம்பி இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்துகொண்டு இறைவனை வைத்து ஏமாற்றிப் பிழைக்கும் துறவிகளை அடையாளம் கண்டு மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டும் என்பதற்கு புதுமடத்தாண்டியின் நிலையைப் பார்த்து பிறர் ஏளனம் அல்லது கேலி செய்யும் பொது பதில் கூறுவது போல் “ஜெபமாலை என்னை மட்டுமா , உங்களை எல்லாங்கூடத்தான், அதே கேள்விகளைக் கேட்டுத் திணற வைக்கும்”⁹ என்றான். மற்ற பண்டாரங்கள் “ டே! புதுமடத்தாண்டி! திருவாவடுதுறை, தருமபுரம் , சிருங்கேரி முதலிய இடங்களிலே கேள்வி – கேட்கத் துணிவில்லாத ஜெபமாலை போயும் போயும் போக்கிடமற்ற நம்மிடமா கேள்வி கேட்கும்? அங்கே அல்லவா, உன் கனவிலே நடந்த காட்சி நடக்க வேண்டும்”¹⁰ என்று குறிப்பிடுகிறார் அண்ணா. சமூகத்தில் கடவுள் பெயரால் மடங்களை நடத்தி மக்களை ஏமாற்றும் துறவிகள் , சமய நம்பிக்கையில் பகுத்தறிவுச் சிந்தனையைப் பயன்படுத்தாத மக்களினம் என நீண்டுகொண்டே இருக்கிறது சமயப் பயணம்.

முடிவுரை

பகுத்தறிவு சிந்தனையாளர் அறிஞர் அண்ணா என்பதற்கு மிகச்சிறந்த அடையாளமாய் அன்னதானம் என்ற அவரது சிறுகதை விளங்குகின்றது.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மூடநம்பிக்கைகளையும் கொண்டு பகுத்தறிவோடு சிந்திக்கத் தவறும் மக்களுக்கு அன்னதானம் சிறுகதை சவுக்கு அடியாக அமைகிறது.

மனிதன் சூழலுக்கும் உடைக்கும் ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் நிலையும், பகுத்தறிவற்ற, கட்டுப்பாடு என்ற பெயரில் பெண்கள் சந்திக்கும் உளவியல் சிக்கல்களையும் எடுத்துரைப்பதோடு, இருபதாம் நூற்றாண்டுகளைக் கடந்து பயணிக்கின்ற புதிய தலைமுறைக்கான பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகளை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தனது படைப்புகளில் விதைத்திருக்கிறார். அடிக்குறிப்பு

1. அன்னதானம் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் - பக்கம் எண் : 3
2. அன்னதானம் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் -பக்கம் எண் : 3
3. உடை போட்டதும் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள்- பக்கம் எண் :33
4. உடை போட்டதும் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் -பக்கம் எண் :34
5. உடை போட்டதும் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள்- பக்கம் எண் :36
6. உடை போட்டதும் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் -பக்கம் எண் :36
7. உடை போட்டதும் –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் -பக்கம் எண் :36
8. அவள் முடிவு –அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் -பக்கம் எண் :47
9. ஜெபமாலை–அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் - பக்கம் எண் :59
- 10.ஜெபமாலை- அறிஞர் அண்ணாவின் சிறுகதைகள் - பக்கம் எண் :59